

XVI ENCONTRO
DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA

XVI Encontro de Iniciação à Docência

Universidade de Fortaleza
17 a 20 de outubro de 2016

REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO NA LITERATURA DE EMILIA FERREIRO

Gerbet Dantas dos Santos^{1*} (IC), Amanda Menezes Galvão² (IC), John Braz do Nascimento³ (IC),
Maria José Barbosa⁴ (PQ).

1. Universidade Federal do Ceará – Curso Pedagogia.

2. Universidade Federal do Ceará – Curso Pedagogia.

3. Faculdade Maurício de Nassau – Curso Ciências Contábeis

4. Universidade Federal do Ceará – Curso Pedagogia

gerbetdantas@gmail.com

Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Psicogênese. Linguagem escrita.

Resumo

No final do século XX, com a difusão em larga escala das ideias de Emilia Ferreiro, foi percebida uma atenção mais direcionada à alfabetização e ao termo letramento, advinda não somente de pesquisadores e estudiosos, mas como de professores que agora estavam sendo alertados a uma revolução conceitual: as ideias de Ferreiro mostravam que os métodos de alfabetização generalizados estavam diretamente associados a teorias que julgam a aprendizagem pelo sucesso ou fracasso dos métodos utilizados ou, ainda, entendem que a criança ou o jovem/ adulto em processo de alfabetização como mero respondente de estímulos. Inserido na articulação de reflexões sobre a temática, este artigo objetiva trazer algumas considerações de estudiosos e grandes nomes do tema ao passo que se utilizará de uma metodologia bibliográfica tendo como um expoente extra uma prática de intervenção pedagógica que fora realizada numa turma de 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Fortaleza (CE) que ilustrará algumas situações necessárias à compreensão da literatura dos autores que servirão de base ao estudo. O arcabouço teórico que analisa a temática da alfabetização e das práticas metodológicas no processo de alfabetizar, nesse trabalho, será composto por Azenha (1994), Ferreiro (2001; 2005), Jolibert et al. (1994) e os materiais que foram utilizados para a intervenção pedagógica são referências de Hall (2001), Massola (2008) e Young (2011). Contudo, como resultados parciais observa-se com veemência a importância de entender o processo de alfabetização e espera-se que seja fluida a discussão de modo que apresente a relevância necessária.

Introdução

O final do século XX foi um período de efervescência nos estudos sobre alfabetização e letramento, protagonizada por Emilia Ferreiro, argentina e psicopedagoga, doutorada pela

Universidade de Genebra na qual foi orientada por Jean Piaget (1896-1980). Influenciada e defensora dos estudos piagetianos, Ferreiro apresenta reflexões acerca dos métodos que são facilmente aplicados em sala de aula e que veem uma possível avaliação prospectiva tendo como instrumentos o sucesso ou fracasso do método ou a supervalorização da experiência sensível e o desconsiderar das características endógenas do sujeito, ou ainda, a simplista convenção de que os sujeitos alfabetizantes são meros respondentes de estímulos.

A epistemologia genética piagetiana traz uma concepção de sujeito que está em constante desenvolvimento cognitivo e por isso, precisa ser entendido dentro das suas competências e sistematizações. Sobretudo, o dinamismo cabido ao desenvolvimento de cada sujeito está diretamente ligado ao modo como ele se integra e explora o meio. Essa troca de experiências que favorecem os desequilíbrios e reequilibrações, os mecanismos de organização e adaptação (assimilação e acomodação) fluida pelo contato curioso e transformador do meio está contida da ideia do Construtivismo piagetiano.

Tendo em vista a necessidade de pensar sobre o sistema de alfabetização das crianças, etapa escolar que, nos *lócus* das investigações, geravam muitos resultados negativos, Ferreiro viu que as práticas pedagógicas adotadas não sistematizavam da maneira necessária o curso natural do aprendizado, e que a criança era vista como um ser em formação por não possuir nada, assim desconsiderando os conhecimentos prévios, a qualidade do ambiente em que ela vive e a escritura original feita a partir da decodificação própria da língua transformando as convenções linguísticas já existentes.

A consideração da originalidade na escrita, os estudos sobre os níveis psicogenéticos de cada indivíduo, tendo considerado os aspectos histórico-culturais que o singularizam, a reconsideração do erro como uma característica do desenvolvimento, como um ponto de partida, entre outros aspectos fazem dos estudos de Ferreiro uma literatura necessária à aquisição do professor alfabetizador e demais agentes construtores e concentra a importância desse artigo em refletir uma mudança metodológica que busca entender o outro dentro das suas possibilidades considerando-o como um sujeito em potencial habilidade para a construção do conhecimento.

É preciso mudar os pontos por onde nós fazemos passar o eixo central das nossas discussões. Temos uma imagem empobrecida da língua escrita: é preciso reintroduzir, quando consideramos a alfabetização, a escrita como sistema de representação da linguagem. Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons. (FERREIRO, 2001).

Neste artigo serão apresentados alguns conceitos evidenciados por Ferreiro em seus estudos com a pretensão de refletir sobre algumas práticas pedagógicas recorrentes que insistem considerar a criança ou o jovem/adulto como um sujeito passivo e sem antecedentes no processo de alfabetização. Buscar-se-á esclarecer como se deu uma proposta de intervenção pedagógica

realizada numa turma de 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Fortaleza (CE) que pretendeu, através de algumas práticas de leitura e escrita, identificar os níveis psicogenéticos das crianças participantes valorizando as suas representações originais da escrita convencional.

Metodologia

A metodologia aplicada na elaboração desse trabalho procura estruturar os dados e reflexões apresentados por meio de uma busca bibliográfica e um estudo em *locus* apresentando uma prática de intervenção pedagógica que fora realizada numa turma de 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Fortaleza (CE) que ilustrará algumas situações necessárias à compreensão da temática e da literatura dos autores que servirão como base de estudo.

Resultados e Discussão

A psicologia da leto-escritura, segundo Ferreiro e Teberosky *apud* Azenha (1994), esqueceu-se de considerar os sujeitos como investigadores, construtores e provedores de conhecimento. Esta assertiva torna elementares as concepções de criança ou jovem/ adulto que estão inseridos no processo de alfabetização.

A visão da criança como um indivíduo reprodutor traz consigo uma definição clara do que vem a ser as atividades de leitura e escrita, conforme Ferreiro e Teberosky (2001) como “objeto de uma instrução sistemática, como algo que deva ser ‘ensinado’ e cuja ‘aprendizagem’ suporia o exercício de uma série de habilidades específicas.”

A escrita não se constitui como uma ferramenta da escola, e sim como uma característica inerente a uma sociedade que se utiliza dela para representar simbolicamente os seus anseios, uma sociedade letrada. Ao entrar em sala de aula a criança já porta consigo uma gama de palavras que precisam ser conhecidas e exploradas. Palavras que aprendera no caminho da escola, letras que apareceram em um desenho animado que assistia em forma de onomatopeias, por exemplo, ou sons de um jogo, informações do mundo digital, nomes figurados em suas roupas, brinquedos, embalagens de comida, enfim, a criança está sempre em contato com um sistema que possui uma representação, um valor, um sentido. Desta forma, entende-se que o desenvolvimento da leitura e da escrita precede a concretização do processo de escolarização.

O escrito aparece, para a criança, como o objeto com propriedades específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais. Existem inúmeras amostras de inscrições nos mais variados contextos (letreiros, embalagens, tevê, roupas, periódicos, etc.). Os adultos fazem anotações, leem cartas, comentam os periódicos, procuram número de telefone, etc. Isto é, produzem e interpretam a escrita nos mais variados contextos. (FERREIRO E TEBEROSKY, 2001).

Ao chegar à alfabetização (1º ano) a criança entra em contato com um novo método de interagir com as palavras. Agora a preocupação principal se faz na padronização das escritas, no

reproduzir o que está sendo colocado à frente em um quadro, na associação simplista de letras e sílabas a imagens e palavras que ainda não pertencem à criança. Tudo parece mais difícil.

Como citado, a criança não começa a interagir com as palavras e sons depois que começa a frequentar a escola, pois no mundo em que vive ela está rodeada de informações, informantes e receptores. A compreensão de que a escola é a garantidora única do desenvolvimento da criança se massifica quando a sistematização rígida do aprendizado é vista como essencial e quando a instituição escola se comporta como o lugar onde estão sendo oferecidas as oportunidades de convívio e de crescimento.

Os educadores, conforme Ferreiro (2001), possuem as maiores dificuldades em aceitar e entender a criança como um sujeito que já sabe alguma coisa e que isso só tem a somar ao seu processo de desenvolvimento.

Contudo, com o passar do tempo, tem-se observado algumas mudanças de paradigmas que são muito interessantes. O contexto da sala de aula, por parte de alguns educadores, possui, uma vez ou outra, rápidas conexões com a vida extraescolar. Observa-se que se tem buscado analisar sob o ponto de vista psicogenético o nível de representação da linguagem que as crianças possuem, o que pode garantir uma nova forma de considerar e reconsiderar o ponto de partida de uma prática pedagógica.

A atividade de intervenção pedagógica que servirá como material extra ao presente artigo, foi realizada no final de um período de observações numa turma de 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Fortaleza (CE) e a parte a ser tratada neste material consiste numa adaptação do teste das quatro palavras e uma frase elaborado por Emilia Ferreiro.

Figura 1. Material para escritura (frente e verso).

Fonte: Da pesquisa.

O material utilizado estava dividido em três partes, a primeira consistia na figuração de seis animais (touro, coruja, foca, lagarta, lobo e raposa) que protagonizaram um momento de contação

de história anterior em que as crianças, depois de representarem seus nomes, escreveram nas primeiras linhas a sua originalidade mediante o nome do animal, na segunda linha foi dado o correspondente à convencionalidade da língua. A segunda parte, a imagem a ser seguida por uma frase; houve um lapso metodológico nesse segundo exercício, a imagem poderia ter continuado a retratação dos animais, o equívoco foi percebido depois de pronto o material. A terceira parte pedia novamente o nome próprio de casa criança e depois, no quadro, elas procuravam um animal cujo nome tivesse uma inicial semelhante ao seu e logo ao lado caberia a escritura do nome deste animal.

A fim de ilustrar os resultados obtidos por meio dos mecanismos de escrita utilizados na intervenção pedagógica, apresentar-se-á um instrumento respondido por um dos estudantes com idade de seis anos completos para análise de acordo com os estudos bibliográficos feitos.

Figura 2. Júlio César, 06 anos (frente e verso).

Fonte: Da pesquisa.

De acordo com o material respondido, conclui-se que Júlio César se encontra no nível silábico-alfabético em transição para o nível alfabético do desenvolvimento psicogenético. As suas escritas originais o mostram atento às ligações silábicas, pondo mais letras nas escritas das palavras.

Várias questões devem ser levadas em conta: o contexto de aplicação do exercício, os momentos pelos quais as crianças estavam passando, sejam aspectos emocionais, físicos, espirituais, entre outros. Claramente vê-se que o Júlio César já consegue autonomamente realizar uma representação muito parecida com a escrita convencional, ressaltando que em algumas palavras a representação convencional já acontece.

Conclusão

Tendo em vista o que já foi abordado, entende-se que o processo de alfabetização se mostra um momento de ricos e valiosos aprendizados dentro da escola, mas que eles não existem e nem se formam separadamente.

A criança ou jovem/ adulto que ainda não sabe ler e escrever possui algum conhecimento sobre a língua escrita e isso deve ser levado em conta no momento de aprendizagem, tendo antes refletido muito bem qual o teor da prática que estimulará o contato mais sistematizado com a língua, pois, conforme Azenha (1994): “A escola não só ensina a ler e a escrever, mas ensina também uma forma de ler e uma forma de escrever.”.

Refletir a alfabetização se faz uma tarefa imprescindível e muito necessária, pois aprender que a escrita, especialmente, possui um sentido maior do que grafias em um papel fazendo com que a criança ou jovem/ adulto passe a interpretar dentro de um contexto social o mundo em que vive, construindo assim a sua autonomia de representação e envolvimento com o mundo que o cerca.

O que nos parece importante, como tarefa, é compreender os mecanismos precisos para tal tipo de interação, cujos resultados dificilmente podem ser caracterizados como a simples reprodução, em nível individual, de uma realidade social dada. No desenvolvimento da leitura e escrita, considerado como um processo cognitivo, há uma construção efetiva de princípios organizadores que, não apenas não podem ser derivados somente da experiência externa, como também são contrários a ela; são contrários, inclusive, ao ensino escolar sistemático e às informações não-sistemáticas. Uma teoria completa do desenvolvimento infantil da escrita não pode deixar estes problemas sem solução. São exatamente estes problemas que adquirem um significado preciso e definido dentro do marco teórico da teoria de Piaget. (FERREIRO, 2005).

Referências

- FERREIRO, Emilia. **Reflexões sobre alfabetização**. 24. ed. atualizada. São Paulo: Cortez, 2001.
- _____. **Alfabetização em processo**. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- HALL, Michael. **Meu coração é um zoológico**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2011.
- JOLIBERT, Josette et al. **Formando crianças leitoras**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
- MASSOLA, Maria Ester Azevedo. **Vamos praticar Yoga? Yoga para crianças, pais e professores**. São Paulo: Phorte Editora, 2008.
- YOUNG, Ed. **Sete camundongos cegos**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

Agradecimentos

Primordialmente, agradecemos a Deus e a toda Sua energia que nos constroem e mantêm os nossos centros espirituais equilibrados. À professora Dr^a Maria José Barbosa pelo incentivo, maestria e supervisão e a todos e todas que acreditaram e estimularam o sucesso desse artigo, foram papéis de fundamental importância.